

SIIMI/2022
IX Simposio Internacional de Innovación en Medios Interactivos

#21.ART
21. Encuentro Internacional de Arte y Tecnología

9th Balance-Unbalance
art + science x technology = environment / responsibility

ēn tro pia

Lendas, pesadelos e processos criativos transbinários em MekHanTropia: experimentalismo e autoconhecimento em meio às trevas

Legends, nightmares and transbinary creative processes in MekHanTropia: experimentalism and self-knowledge

Frederico Carvalho Felipe¹

Resumo

Neste trabalho, parte de minha tese-criação, penso sobre a tecnologia e as sombras (Jung, 2015) na criação de conceitos para um universo ficcional intitulado *MekHanTropia*. Busco formas de reexistência contracultural e representação da psicopolítica (Han, 2018) atual pela arte colaborativa e experimental, com práticas de baixíssimo custo como alternativas para o autoconhecimento e enfrentamento ao obscurantismo instituído. Vislumbro, nesse universo, um pesadelo totalitário erigido pelo binarismo anticósmico (Franco, 2021), no qual a subjetividade, a transcendência ritualística e os sonhos são atos de resistência e possíveis caminhos em busca do diálogo com a essência transformadora de cada um pelas nuances de complexidade da existência. Verso sobre os processos de criação de um encontro poético, mágico e caótico com universos, lendas e seres fantásticos transbinários.

Palavras-chave: Universo Ficcional. Representação. Poéticas Artísticas. Transmídia. Arte Experimental.

Abstract

In this work, part of my thesis-creation, I think about technology and shadows (Jung, 2015) in the creation of concepts for a fictional universe entitled MekHanTropia. I seek forms of countercultural re-existence and representation of current psychopolitics (Han, 2018) through collaborative and experimental art, with very low-cost practices as alternatives for self-knowledge and facing the established obscurantism. I envision, in this universe, a totalitarian nightmare erected by the anti-cosmic binarism (Franco, 2021), in which subjectivity, ritualistic transcendence and dreams are acts of resistance and possible paths in search of dialogue with the transforming essence of each one through the nuances of complexity of existence. I verse about the processes of creating a poetic, magical and chaotic encounter with transbinary universes, legends and fantastic creatures.

Keywords: Fictional Universe. Representation. Artistic Poetics. transmedia. Experimental Art.

¹ A.k.a. Fredé CF. Artista multimídia. Doutorando e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás (UFG). Professor de Artes, Audiovisual, Fotografia, Linguagem Visual, L.I.V., Storytelling e Transmídia. Membro dos grupos de pesquisa “Representação da Alteridade no Cinema, na Animação e Novas Mídias”, coordenado pela profa. Dra. Rosa Berardo; e “Criação e Ciberarte (Cria_Ciber)”, coordenado pelo prof. Dr. Edgar Franco. E-mail: fredcfelipe@gmail.com

Introdução

Em minha pesquisa penso sobre formas como lidamos com a tecnologia e com as sombras pessoais e sociais, na busca por processos criativos para produzir ambientações artísticas que representem, por meio de imagens e sons, aspectos da subjetividade associados à memória, percepção, imaginação, emoções e desejos em tempos obscuros de necropolítica, pandemia, negacionismo, neofascismo, pós-verdades, psicopolítica e dataísmo (Han, 2018).

Nesse sentido, crio com intencionalidade poética um universo ficcional transmídia intitulado *MekHanTropia*, que também dá nome à minha tese-criação que vem sendo elaborada como um jogo transmídia de RPG desde pouco antes da pandemia. Nesse universo, investigo e experimento caminhos de resistência e transformação contracultural de autoconhecimento e integração das minhas sombras, aliando prática e teoria pela arte colaborativa e experimental.

Com práticas de baixíssimo custo, tráfego em diferentes mídias e linguagens visando minha autotransformação e expressão pela materialização e sistematização poética daquilo que sinto, imagino e percebo em contato com o que estudo e pesquiso, mergulhando em minha subjetividade de maneira lúdica a partir de métodos criativos calcados na premissa *do it yourself (DIY)*². Pela arte, experimento caminhos de exaltação da vida e do que ainda nos resta de humano, acendendo o pensamento crítico, a colaboração, a experimentação e a criação como importantes meios de enfrentamento à destruição decorrente do obscurantismo institucionalizado mercadologicamente em função do hiperconsumo.

² *Do it yourself*, do inglês “faça você mesmo” (Tradução nossa). O termo remete ao movimento sócio-musical punk-rock, iniciado na década de 1970, e à disseminação de ideais minimalistas, anarquistas, anticonsumismo e anticapitalista. Atualmente, o termo abarca outras definições relacionadas que, por vezes, fogem da intenção original, significando até o oposto, em alguns casos alusivos à ideia de empreendedorismo e hiperprodutividade mercadológica.

O Pesadelo PsicoBinário MekHanTrópico

Atualmente, presenciamos uma era hiperinformacional e utilitária, sob a coação da hiperprodutividade. Além disso, notamos a ascensão de ideias que, aliadas às tecnologias digitais, afloram o narcisismo, o maniqueísmo e a falta de diálogo com o outro. Segundo Han (2021), o fazer poético não tem a finalidade de produzir ou servir a algo ou alguém, muito menos fazer sentido ou ter qualquer caráter utilitário em essência e, por isso, é um campo livre e libertário ao imaginário.

Temos feito raramente o uso lúdico da linguagem. Com ela, apenas temos *trabalhado*. Ela é usada para transmitir informações ou produzir sentido. Desse modo, não temos acesso a formas que brilham para si. A linguagem como meio de informação não tem brilho. Não seduz. Os poemas também são estruturas de forma rígida que brilham para si. (...) Poemas são *cerimônias mágicas da linguagem*. O *princípio poético* restitui à linguagem o desfrute, na medida em que quebra radicalmente com a economia da produção de sentido (Han, 2021, p. 99-100).

Na minha obra *Pesadelo* (2022)³ – composta por dois EPs intitulados como *Succubus* (Vol. 1)⁴ e *Incubus* (Vol. 2)⁵, lançados nos dias 22/08/2022 e 06/09/2022, respectivamente –, desloco questões que me pungem potencializando-as a dimensões oníricas cujas abordagens se dão sobre desconexões entre o sensível e o imaginário, o igual e o diferente; o si mesmo e o outro; e, sobretudo, as mazelas decorrentes de uma sociedade tecnocrata, utilitária, hiperespecializada e consumista, que nega as próprias sombras e suprime o lúdico em busca do mais útil e funcional. Na letra de *O Estranho mundo da Poesia (Diários de Quarentena)*, por exemplo, falo sobre a “função” da poesia, como exposto acima por Han (2021), de

³ Disponível em: <http://mealuganao.blogspot.com/2022/09/albumeps-o-pesadelo-psicobinario.html> Acesso em: 27/09/2022.

⁴ Disponível em: <https://fredecf.bandcamp.com/album/pesadelo-volume-1-succubus> Acesso em: 27/09/2022.

⁵ Disponível em: <https://fredecf.bandcamp.com/album/pesadelo-volume-2-incubus> Acesso em: 27/09/2022.

funcionar de maneira livre, libertária, e transcendental em processos poéticos de transmutação subjetiva, sem a função de servir.

Assim também me parecem os sonhos. Escolho então o pesadelo como um jogo temático entre as dimensões espaço-temporais (passado, presente e futuro) e as fragmentações tipicamente oníricas que são características poéticas de meu universo. Tenho a intenção de tratar artisticamente aspectos político-culturais dos tempos atuais, em especial a ascensão da extrema direita em diversos países, incluindo o Brasil. Desta forma, pela poética e processos de criação desse universo, ressignifico aspectos subjetivos de minhas memórias, imaginação e percepção (fruído entre a razão e a emoção), em um processo crítico de autoconhecimento e reflexão pela arte a partir de sonhos que tive durante a pandemia.

Governado pelas emoções e motivações, o sonho permite a simulação de futuros possíveis, tão mais claros e prováveis quanto mais marcantes e previsíveis forem os desafios da vigília. Nessa concepção, a função primordial dos sonhos é a simulação de estratégias comportamentais, adaptativas ou não. Recompensando os circuitos neurais dos sonhos bons e punindo os circuitos subjacentes aos pesadelos, é possível aprender durante a noite sem os riscos da realidade (Mota-Rolim e Ribeiro, 2012, p. 215).

Busco com a narrativa desse álbum, que se expande transmidiaticamente a outras maneiras de representação, refletir criticamente sobre aspectos da condição e condução humana atual em meio ao pesadelo necropolítico instituído com uma pandemia incrustada. Costuro histórias alegóricas com estranhos e horríficos personagens que habitam a imaginação e trago como referências artistas como José Mojica Marins, Bob Dylan, Pink Floyd, Mark Lanegan, Sérgio Sampaio, Paulinho Moska, entre outros, além de inserções de elementos diversos como falas e cantos de ativistas, povos originários, culturas orientais, etc.

As faixas transitam por contrastes e colagens de sons, ruídos e vocalizações (como em todas as obras do universo ficcional *MekHanTropia*), entre o orgânico, acústico, natural, analógico, atávico e o eletrônico, maquínico, digital, sintetizado. Uma espécie de *eletro-punk-dark-folk psicodélico de trincheira*, numa perspectiva primitivista, apocalíptica/distópica, trovadora e contestatória. Uso tecnologias digitais de maneira *ciberpunk*⁶, com as obras criadas e distribuídas pelo smartphone de maneira totalmente independente e autoral.

As capas são de autoria do Ciberpajé (a.k.a. Edgar Franco) e representam os gêneros sexuais desses demônios, sendo “Succubus” considerado um demônio feminino e “Incubus” masculino, o que mostra a reflexão crítica sobre a institucionalização da binaridade no imaginário cultural. A abordagem desses conceitos foi instigada por diálogos no grupo de pesquisa “Cria_Ciber: criação e ciberarte”⁷ e está presente em todo o conceito como uma análise sobre o estabelecimento social da linguagem digital binária dos “zeros” e “uns”, que aniquilam as zonas cinzentas de subjetividades e nuances típicas do ser humano e formam extremos de pensamento que desprezam a diversidade. Em *MekHanTropia*, tais demônios institucionalizam oniricamente o que chamo de “(psico)Binarismo”⁸ a partir dessas reflexões.

⁶ De acordo com Gabriela Cabral, em matéria escrita no site Brasil Escola (UOL), “*Cyberpunk*, palavra originada a partir da cibernética, traz uma visão de universo underground da sociedade, ou seja, visão de contracultura, pois foge dos padrões impostos na intenção de obter novos espaços para expressão. É um gênero da ficção científica notado a partir de seu foco, baixo custo de vida e alta tecnologia”. Assim, utilizo tal denominação como uma forma de agir poeticamente, de dentro para fora do próprio sistema. Utilizo as ferramentas do sistema atual para contestá-lo, no caso do universo de *MekHanTropia*: tecnologias (as máquinas que me circundam, softwares e aplicativos) e linguagens digitais. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/informatica/cyberpunk.htm> Acesso em: 06/10/2022.

⁷ Grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da UFG e coordenado pelo prof. Dr. Edgar Silveira Franco.

⁸ O termo poético “Binarismo Anticósmico” foi pensado pelo Ciberpajé. Disponível em: <https://ciberpaje.blogspot.com/2021/10/veja-como-foi-se-voce-nao-acompanhou.html> Acesso em: 26/09/2022. O adaptei ao meu universo incluindo o prefixo “psico” em alusão à ideia de “psicopolítica” de Byung-Chul Han (2018).

Trato sobre o horror, o inquietante, as sombras (Jung, 1957/2015), a escuridão melancólica, a revolta, a depressão, o *burnout*, a ansiedade, tanto interna quanto externa. Tanto metafórica quanto literal. Tanto onírica quanto em vigília. Tanto pessoal quanto social. Narro sobre um personagem inserido em um pesadelo sistêmico simulado pelas máquinas. Diante do horror e iniquidade, ele tenta, sufocado nas sombras e sem esperanças, olhar para dentro em busca do que ainda resta de humano em si mesmo.

Cada volume traz 6 faixas com temáticas, conceitos e poéticas onírico-filosóficas inseridas no universo ficcional transmídia de *MekHanTropia*. As faixas desses dois volumes foram pensadas para serem ouvidas intercaladas: *Succubus* apresenta as faixas ímpares e *Incubus* as faixas pares. Assim, jogo com a ideia de transcendência ao binarismo também por essa conexão entre as canções de maneira díspar, alterando a percepção narrativa da obra. O binarismo, da instituição do “volume 1 (ímpares) versus o volume 2 (pares)”, se rompe e transmuta-se renascendo em nuances transbinárias hibridizadas que dão luz ao “Pesadelo”⁹.

A obra conta com participações especiais colaborativas e inserções incidentais experimentais ressignificantes. Como já comentado, os títulos são nomes atribuídos a demônios sexuais oníricos sugadores de energia que, em *MekHanTropia*, assombram os inconscientes psicobinários durante o sono e regulam as subjetividades neste universo. Incubus e Succubus são, em essência, seres relacionados ao pesadelo. “Pesadelo, em português, assim como em espanhol (*pesadilla*) deriva de peso (...) Os romanos falavam de *nocturna oppresio*. Na idade média, eram conhecidos o Incubus e o Succubus, que eram duas faces de um mesmo ser noturno demoníaco” (Corso, 2004, p. 147).

⁹ Tal experiência pode ser conferida em uma playlist que criei, intitulada “Pesadelo (2022)”, na plataforma Spotify, com as duas obras/volumes (EPs *Succubus* e *Incubus*) interse(x)ionadas. Disponível em: <https://open.spotify.com/playlist/29vEb4lr1K5PgMngDI32r?si=36396429fa2c4789> Acesso em: 26/09/2022.

Trago também como referência poética a figura da “Pisadeira”, um ser fantástico do imaginário brasileiro. Alguns povos indígenas tinham um ser parecido com esse chamado “Kerepiíua”. Segundo Corso (2004, p. 147), “a Pisadeira é um fantasma em forma de mulher velha que vem oprimir o peito de quem dorme, ou seja, é a personificação do pesadelo”. O autor diz ainda que esse ser é uma confluência de mitos que envolvem dimensões, tempos, espaços e sonhos distintos.

Utilizo essas ideias de opressão, sufocamento e pesadelo, como base para a representação “mekhantrópica” da lenda da Pisadeira no videoclipe homônimo¹⁰, no qual apresento uma micronarrativa onírica (transmidiática do meu universo) inserida na descrição e no início do vídeo. Essa narrativa versa sobre um pesadelo que um personagem tem sobre um futuro distópico de desconexão do ser humano com sua essência natural e a ascensão das máquinas. Porém, em meio à destruição provocada, surge novamente a vida imbricada nas entranhas metálicas enferrujadas das máquinas obsoletas. A música é um samba-punk cuja letra relata um pesadelo do eu-lírico vivendo em um sistema totalitário que não tolera a paz.

Segundo Julia Kristeva (1982), não seria a sujeira ou a doença que tornaria algo abjeto, mas sim algo que perturba a identidade, o sistema ou a ordem, ou seja, aquilo que não respeita limites, lugares ou regras. Em *MekHanTropia*, um sistema intolerante e tecnocrata que tem em seu âmago a psicopolítica (Han, 2018) potencializada pelas tecnologias digitais, talvez o abjeto seja as ideias de paz, de liberdade, de diversidade ou a própria vida, que se opõe às máquinas e fluxos mercadológicos e ideológicos que regem esse sistema binário estabelecido.

Penso sobre separações binárias contrastantes para reflexão crítica sobre a sociedade, como direita x esquerda, par x ímpar, masculino x feminino, bem x mal, positivo x negativo, carbono x silício, analógico x digital, acústico x eletrônico, sim x não, preto x branco, caos x ordem,

¹⁰ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YtXIbByZySk> Acesso em: 26/09/2022.

vida x morte, desenvolvido x subdesenvolvido, rico x pobre, urbano x rural, arte x entretenimento, entre outras, como se fossem definições absolutas que são questionadas pelo eu-lírico imerso em sua subjetividade por meio dos sonhos. Sonhos esses que são tidos como pesadelos nesse universo, por destoarem das narrativas oficiais padronizadas e destravarem aspectos incognoscíveis e incontroláveis da mente pelo sistema.

Também utilizo, nas outras faixas da obra, alguns elementos para representar poeticamente cruzamentos transbinários e contrastes de realidades, como os encontros entre o indigenista Bruno Pereira¹¹ com indígenas Marubo em oposição aos ideias necropolíticos de um discurso de Jair Bolsonaro na faixa *Sangue Derramado*; o Zé do Caixão (personagem de José Mojica Marins) em diálogo com o Jurupari (figura presente na mitologia indígena) na faixa *O Estranho Encontro de Jurupari com Zé do Caixão em MekHanTropia*; a deusa ancestral hindu Kali (que traz relações com o tempo, transformações, etc) e robôs mekhantrópicos na faixa *EletroShock (Kali Gayatri Mantra)*, entre outras relações experimentais e de contestação.

Algumas músicas trazem parcerias muito importantes para mim, como a faixa *Tela Mental Particular* que conta com participação especial do guitarrista Guilherme Tell, da minha banda *Cão Breu*, tocando psicodelias que conduzem a música. A letra aborda uma reflexão do eu-lírico sobre sua consciência associada ao sistema instituído, pensando sobre sua subjetividade (ou o que ainda sobrou dela) em meio as representações que simulam o mundo ao seu redor.

A faixa *Um Brinde ao Caos* conta com texturas e ambientações sonoras feitas pelo Maurício Mota (MMota), DJ, designer, arquiteto, pesquisador e músico, que foi meu companheiro na banda *Hang the Superstars*, de 2003 a 2006. Pensei nas texturas que o MMota me enviou para iniciar e finalizar essa música, como um ciclo de eterno retorno do universo, oroboros,

¹¹ Assassinado na região amazônica em 05 de junho de 2022. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Assassinato_de_Bruno_Pereira_e_Dom_Phillips Acesso: 10/10/2022.

ying/yang. O início e o fim envolvendo o meio, no caso a música pré-existente. Senti uma calma profunda no som que aborda pela letra e pela musicalidade os contrastes entre a natureza e a urbanidade tecnológica. O caos como essência cósmica, espacial, micro e macro de todas as coisas e de nós mesmos como parte integrante e atuante no planeta.

As faixas *A Versão Mais Jovem*, *Nadando no Sal com Sapos* e *Escravo de Agrado*, retratam uma crise existencial que transborda no inconsciente do eu-lírico acessando seus sonhos e, por vezes, influenciando em aspectos práticos de sua vida cotidiana. Dúvidas sobre quem ele é em meio à hiperinformação das redes e fluxos. Já a faixa *Sweet Darkness*, composta durante minha contaminação por Covid-19 em maio de 2022, discorre sobre a importância do transbinarismo, das nuances existenciais, das complexidades e zonas cinzas da vida para compor o todo, como um abraço afetuoso e integrativo às sombras.

Canúbis e o Transbinarismo como antídoto ao Pesadelo

Segundo Ascott (2003), a mente humana é dividida em três polos, denominados por ele como “três RVs”: a *Realidade Virtual*, que abrange toda a ideia de interação e imersão entre nossas conexões sensoriais e os ambientes que habitamos ou vislumbramos. A *Realidade Validada*, que é toda atividade cotidiana, ordinária, calcada em nossa visão de mundo e no que acreditamos ser o modelo de realidade concreta e estabelecida por axiomas oriundos de nossa formação sociocultural, ignorando ou descredibilizando, muitas vezes, visões que extrapolam ou destoam destes modelos pré-estabelecidos, como a física quântica, o ocultismo e o misticismo oriental, por exemplo. E, por fim, a *Realidade Vegetal*, que “pode ser entendida no contexto da *tecnoética* como a transformação da consciência pela tecnologia vegetal” (p. 277-278), operando de forma transcendente e visionária. Talvez a ideia de “Realidade Vegetal” possa também ser relacionada ao acesso ao inconsciente pela sabedoria da ancestralidade.

Em *MekHanTropia* não há mais limites que separam a “Realidade Validada” da “Realidade Virtual”, em um binarismo instituído pela supressão da “Realidade Vegetal”, que compunha a tríade e abria espaços lúdicos de transcendência. Assim, essa (dis)simulação sobre a realidade é a principal forma de controle pelo sistema, que acessa desejos profundos de cada um pelos sonhos. O controle psicobinário é instituído alterando o pensamento e provocando ilusões virtuais de positividade nesses inconscientes adormecidos pelo malware h6n66, que recodifica as mentes e cria uma horda demoníaca de zumbis tecnocratas milicianos acrílicos. Esta horda, batizada como “HumanCron” – em homenagem as variantes virais que foram catalogadas na época do chamado “amanhecer mekhantrópico”¹² (momento de disseminação do malware em questão) –, é liderada pelo déspota necropolítico conhecido como “Messias”.

Estes milicianos têm a incumbência de gerar pesadelos binários em quem tenta “despertar” e acessar a lendária “Terceira Realidade” (Realidade Vegetal), por meio de sonhos, ENOC¹³, meditação, etc. “Succubus” e “Incubus” são demônios nobres dessa horda, projetados a serviço do Messias. Pelos sonhos, eles sugam a energia vital e prendem os resistentes em seus pesadelos mekhantrópicos. Nesse sentido, a última faixa do *Pesadelo*, intitulada *Despertar em MekHanTropia*, termina com o mesmo batimento cardíaco que o álbum *MekHanTropia* se inicia, formando um elo poético-narrativo entre diferentes dimensões do universo ficcional pelas obras musicais em questão.

Segundo Jung (1916/2015), “Who looks outside dreams; who looks inside awakes”¹⁴. Assim, trazendo essa ideia ao contexto de *MekHanTropia*, esse “despertar” compreende tanto o autoconhecimento dos personagens diante de perspectivas temporais, fragmentações e

¹² Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3VjBH9zDx98&t=80s> Acesso em: 04/10/2022.

¹³ Sigla utilizada para “Estados não-ordinários de consciência”. Também há a utilização da sigla EAC, “Estados Alterados de Consciência”. Penso em minha obra sobre os conceitos abordados entre ENOC, arte, tecnologia e criatividade colocados por Matheus Moura Silva (2018), em sua tese de doutorado em Arte e Cultura Visual (UFG). Disponível em: <https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/8397> Acesso em: 04/10/2022.

¹⁴ “Quem olha para fora sonha; quem olha para dentro desperta” (Tradução nossa).

classes sociais e nuances psicoemocionais, quanto o despertar do eu-lírico diante das realidades que o cerca, adentrando narrativamente ao álbum cujas ideias deram origem ao universo ficcional em questão, num processo de resistência e (re)existência às trevas instituídas.

Em meio a isso, de maneira fragmentada e transdimensional, surge o EP *Canúbis* (2022) como uma espécie de antídoto transbinário de “Realidade Vegetal” ao binarismo estabelecido. O EP é um fruto terciário, oriundo de cosmologias interseccionadas, em um encontro poético de universos ficcionais: o meu de *MekHanTropia* e o da *Aurora Pós-Humana* do Ciberpajé.

A obra surgiu durante a pandemia, a partir de uma melodia que me veio de um sonho no qual eu estava em um ritual ancestral, num templo em meio à natureza com seres antropomórficos que dançavam e tocavam músicas calmas, mas intensas. Tentei reproduzi-las usando violões e alguns sintetizadores e efeitos eletrônicos psicodélicos, além dos usuais estéreos e contrastes entre o orgânico e o virtual, o ancestral e o futurista, etc.

Me inspirei nesse sonho para tratar sobre um encontro poético entre a lenda do Cão Breu (presente como uma entidade fantástica que direciona o olhar dos indivíduos às sombras em *MekHanTropia*), com Lobisomens licanárquicos tecnogenéticos da *Aurora Pós-Humana* de Edgar Franco, uivando em pluriversos encantados projetados a uma nova era transbinária que adentra nuances múltiplas da existência e estabelecem a fruição do agora com a alegria como determinação essencial.

Batizamos essa experiência sonora de *Canúbis*, como uma forma de representar a celebração, a “conexão e o equilíbrio entre seres e espécies no planeta, em uma egrégora de elevação espiritual, até a extinção de nossa espécie egóica que liberará Gaia para novas experiências na explosão da vida” (Franco, 2021, p. 05). O título também pode ser lido como referência etimológica ao Cão Breu, ao deus egípcio Anúbis e à Cannabis, em uma

hibridização conceitual experimental das três realidades (RVs) pensadas por Roy Ascott (2003).

Penso que a criação artística é processo, relação, coautoria, comunicação, conexão, transformação, consciente ou inconsciente. Portanto, toda criação é experimentação e ressignificação de coisas que significavam outras coisas. Se todo cosmos traz o caos em si, de certa forma cabe ao artista desafiar e, ao mesmo tempo, brindar o caos ao criar seus próprios cosmos, seu próprio caos (consequentemente) de forma intencional. Crio como forma de fruir o meu cosmos em meio ao caos, juntado a partir das lógicas desordenadas, ocasionais, interseccionadas e subjetivas de cada obra, universo e ser encontrado pelos labirintos e abismos subjetivos, meus e dos outros (humanos e não humanos). Nesses rastros, os monstros auto(etno)biográficos são mostrados em mão múltipla, transbinárias, pelas representações, diálogos, introjeções, projeções, objeções, abjeções, “de dentro pra fora”, “de fora pra dentro”, entre outras possibilidades.

Referências

- ASCOTT, R. (2003). Quando a Onça se Deita com a Ovelha: a Arte com Mídias Úmidas e a Cultura Pós- biológica. In Diana Domingues (org.), *Arte e Vida no Século XXI – Tecnologia, Ciência e Criatividade*. (pp.273-284). Unesp.
- CORSO, M. (2004). *Monstruário: inventário de entidades imaginárias e mitos brasileiros*. (2a. ed.). Tomo.
- FRANCO, E. (2021). *Renovaceno*. Merda na Mão.
- HAN, B. C. (2018). *Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder* (1a. ed.). Âyiné.
- HAN, B. C. (2021). *O Desaparecimento dos Rituais: uma topologia do presente*. Vozes.
- JUNG, Carl G. (2015). *Letters* (Vol. 1: 1906-1950, p. 33). Routledge.
- JUNG, C. G. (2015). *Sobre sentimentos e a sombra: sessões de perguntas de Winterthur* (2a. ed.). Vozes.
- KRISTEVA, J. (1982). *Approaching Abjection, Powers of Horror* (pp: 1-31). Columbia University Press.
- RIBEIRO, S. & MOTA-ROLIM, S. A. (2012). Bases biológicas da atividade onírica. In Luciano R. Pinto Junior (org.), *Sono e Seus Transtornos: do Diagnóstico ao Tratamento*. (pp. 201-227). Atheneu.